

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
179 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhiddin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH YO'LLARI

Seytnazarov Berdibek Ametbekovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotning innovasion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari va iqtisodiyotning samarali rivojlanishiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, raqobat, xizmat ko'rsatish korxonalari, iqtisodiyot, iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik, mehnat unumdorligi, yalpi mahsulot hajmi, iqtisodiy resurslar, bozor.

Abstract: This article discusses ways to use resources rationally in service enterprises under the conditions of innovative economic development, as well as issues aimed at ensuring effective economic growth.

Keywords: service sector, competition, service enterprises, economy, economic reforms, socio-economic efficiency, labor productivity, gross product volume, economic resources, market.

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути рационального использования ресурсов в условиях инновационного развития экономики в предприятиях сферы услуг, а также вопросы, направленные на эффективное развитие экономики.

Ключевые слова: сфера услуг, конкуренция, предприятия сферы услуг, экономика, экономические реформы, социально-экономическая эффективность, производительность труда, объем валовой продукции, экономические ресурсы, рынок.

KIRISH

Yangi O'zbekistonni barpo etish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarini barqaror rivojlantirish, ularning raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omili hisoblangan xizmat ko'rsatish jarayonlari samaradorligini oshirish masalalariga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Shuningdek, "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi" da "...xizmat ko'rsatish va servis sohaslarini rivojlantirish orqali keyingi 5 yilda xizmat ko'rsatish hajmini 3 baravarga oshirish hamda ushbu yo'nalishda jami 3,5 million yangi ish o'rinlarini yaratish" [1] kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu vazifalarni hal etishda xizmat ko'rsatish korxonalari raqobatbardoshligini ta'minlash, samaradorligini oshirish va unga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash, xizmat ko'rsatish sifatini yuksaltirish, mehnat unumdorligini oshirish kabi yo'nalishlarda ilmiy-tadqiqotlarni chuqurlashtirish dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish, ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmat ko'rsatishning zamonaviy tarmoqlarini rivojlantirish, mehnat

unumdorligini oshirish, xizmat ko'rsatish sohasini innovasion rivojlanishi bilan bog'liq muammolarning fundamental tadqiqoti Keynes J.M. [7], Marshall A. [9], Shumpeter Y.A. [16], Xaksever K., Render B., Rassel R., Merdik R. [8], Katels M. [6], Okoye A. [10] asarlarida yoritib berilgan.

Xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, xizmatlar tavsifi va tasnifi, xizmat ko'rsatish korxonalarida ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlari, korxonalarda ishchi-xodimlar mehnatidan samarali foydalanish, mehnat samaradorligi va unumdorligini oshirish, xizmat ko'rsatish intensivligini ta'minlash, servis korxonalarida xizmatlar sifatini oshirish orqali iste'molchilar talabini to'liq qondirish, xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanish omillari va xususiyatlari, xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etishga oid tadqiqotlar Arabov N.U., Artikov Z.S. [1], Belyaev K.K. [3], Tepliskiy V., Kostyukovskiy Yu. [13], Rubsova N.V. [11], Vesnin V.R. [4], Tkachenko A.A. [14], Erofeeva A.P. [5], Barinov N.A. [2], Urakov J.R. [15]larning asarlarida o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Iqtisodiyotning innovasion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llarini aniqlovchi vosita sifatida ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) samaradorligini oshirishning manbalari va omillarini tadqiq etish muhim hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar milliy iqtisodiyotning samarali rivojlanishiga qaratilishi zarur. Bunda xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirish aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishni hamda ularning turli xil talablarini to'liq qondirishni nazarda tutadi.

Samaradorlikning umumiy holati, jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik – chegaralangan resurslardan oqilona foydalangan holda erishilgan, aholining ijtimoiy, iqtisodiy, ijtimoiy-iqtisodiy darajasini yuksaltirishdir. Ish – inson kamolotining yuksalishida, moddiy va ijtimoiy farovonligining o'sishida, madaniy va ma'naviy jihatdan rivojlanishida ko'rinadi. Inson farovonligi hamda kamoloti naqadar yuksalsa, shuncha yuqori ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikka erishilgan bo'ladi [2].

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonalarda samaradorlikni tahlil qilishda uning unumdorlik bilan o'zaro aloqadorligini baholash muhim o'ringa ega. Bunda unumdorlik umumiy samaradorlikni aniqlashda miqdoriy yondashuvni belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida mehnat unumdorligini aniqlashda yaxlit soha bo'yicha yalpi mahsulot va ish bilan band bo'lganlar soni ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.

Hozirgi davrda mehnat unumdorligining yangi konsepsiyasi xarajatlarni kamaytirishga asoslangan, vaqt jihatidan kengayib boradigan samarali va doimiy imkoniyatlarga ega bo'lgan iqtisodiy resurslar tejamkorligiga bog'liq. Bu konsepsiya iste'mol jarayonida ishtirok etuvchi insonning o'zini rivojlantirishidagi sifat o'zgarishlardan iboratdir. Ushbu konsepsiyani amalga oshirish ishlab chiqarishning muhim ekanligi bo'yicha darajalashtirilgan bo'lib, istiqbolli ijtimoiy ehtiyojlarga qaratishni taqozo etadi.

Mehnat unumdorligini oshirish yalpi ichki mahsulot dinamikasini aniqlash bilan birga, ishlab chiqarish chiqimlarini kamaytirish tamoyillariga javob beradi. Bu bozor iqtisodiyoti sharoitida boshqaruv jarayonining pirovard natijalar mezoni sifatida xizmat qiladi. Xizmat ko'rsatish sohasida mehnat unumdorligi oshirishining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish mutanosibliklarini, ularning bozordagi muvozanat shartlariga muvofiqligini nazorat qilish imkoniyatini beradi.

Xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarida mehnat unumdorligini hisoblashda tarmoqda yaratilgan yalpi mahsulot hajmini jami tarmoqda band bo'lganlar soniga nisbatan aniqlanadi.

$$MU_T = \frac{YM}{B}, \quad (1)$$

Bu yerda: MU_T – xizmat ko'rsatish tarmog'ida mehnat unumdorligi ko'rsatkichi,

YM – tarmoqda yaratilgan yalpi mahsulot,
B – tarmoqda bandlar soni.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlarida mehnat unumdorligini aniqlashning ushbu ko'rsatkichini joriy etish quyidagilarga asoslanadi:

- Xizmat ko'rsatish sohasida faoliyatning bir qancha turlari bo'yicha xizmatlarni ishlab chiqishning natura ko'rsatkichlarini qo'llash unumdorlikni hisoblash jarayonini murakkablashtiradi.

- Respublikamizning milliy hisoblar tizimi tamoyillariga muvofiq statistika uchun ishchi-xodim xarajatlari va ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) hajmi kabi ko'rsatkichlar o'rtasida aniq aloqa mavjud emas. Mazkur ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatlarni moddiy ishlab chiqarishning muayyan tarmoqlarida aniqlash mumkin. Xizmat ko'rsatish sohasining asosiy tarmoqlarida yalpi mahsulot hajmi ishchi kuchi qiymatida sarf-xarajatlar asosida aniqlanadi va yalpi qo'shilgan qiymat hamda mehnat sarfi o'rtasidagi bog'liqlikni aks ettiradi. Shunga ko'ra, ko'pincha iqtisodiy samaradorlik nolga yaqin bo'ladi. Ba'zan noldan past bo'lish ehtimoli ham mavjud. Shuning uchun xizmat ko'rsatish korxonalarida mehnat unumdorligini hisoblashda tarmoqda band bo'lgan ishchi-xodimlar statistikasidan foydalaniladi.

- Taqdim etilayotgan tarmoqdagi statistik ma'lumotlarni iqtisodiyotning boshqa tarmoqlaridagi statistik ko'rsatkichlar bilan taqqoslash maqsadida yagona usul hamda yagona statistik baholash asosida amalga oshirish zarur. Mazkur holatda ishlab chiqarilgan xizmatlar, ishchi-xodimlarning o'rtacha soni va asosiy fondlar qiymati turli darajadagi hamda turli tarmoq ko'rsatkichlari asosida shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xizmat ko'rsatish jarayoni – bu xizmat ko'rsatuvchining iste'molchi bilan o'zaro munosabatda bo'ladigan faoliyati hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish jarayoni tarmoq korxonalarining iqtisodiy resurslari orqali ta'minlanadi. Xizmat ko'rsatish jarayoni o'z tarkibiga iste'molchilarning buyurtmalarini tahlil etish, loyihalarni ishlab chiqish, ya'ni tashkiliy-texnik vazifalar hamda xizmat ko'rsatish jarayonini realizatsiya qilish, xizmat sifatini oshirish hamda ularni iste'molchilarga etkazish tartibi va sharoitlarini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2022-йил 28-январдаги “2022–2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. <https://www.lex.uz/docs/5841063>
2. Абдукаримов Б.А. ва бошқалар. Корхона иқтисодиёти (олий ўқув юртлари учун дарслик). Т.: Фан, 2005. – Б. 122–123.
3. Баринов Н.А. Указ. Соч. – С. 17.
4. Беляев К.К. Проблемы измерения затрат и результатов на предприятии. Иркутск, ИГЭА, 1999. – С. 104.
5. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл: В 3 т. – Москва: Прогресс-Т.3. 1984. – 119 с.
6. Теплицкий В., Костюковский Ю. Как оценить инвестиционную привлекательность предприятия // Деловая жизнь, 1993. – № 9. – С. 11–18.
7. Ткаченко А.А. Занятость и экономика: политика государства в переходный период. – М. ООО «Информграф», 2000. – С. 215.
8. Ураков Ж.Р. Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятлари самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизми (Самарқанд вилояти мисолида) // Дисс. иқт. фан. номзоди. – Т.: СамИСИ, 2011. – Б. 79–80.
9. Шумпетер Й.А. История экономического анализа в 3 тт. – СПб.: Экономическая школа, 2004.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

